

SADRIDDIN AYNIYNING ESTALIKLARIDA IJODKOR USLUBI

Normuratova Nigora Rustam qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333835>

Kalit soʻzlar: Ilmiy, adabiy, jamoat arbobi, fan, madaniyat, marifat, olim, yozuvchi, akademik, jadidchilik, isteʼdod.

Sadriddin Ayniy XX asrning buyuk va takrorlanmas yozuvchisidir. Uning hayot va ijod yoʻli XIX asrning oxirgi choragi va XX asrning birinchi yarmidagi ijtimoiy-siyosiy va adabiy jarayonlarning gʻoyatda murakkab davrida, sharoitda kechdi. Yigirma yilga yaqin madrasa taʼlimini olgan, amirlik tuzumini hamda keyingi ijtimoiysiyosiy oʻzgarishlarni ich-ichidan bilgan, baʼzan qatagʻonliklar va kamsitishlarga uchragan bu ulkan adib oʻz asarlarida xalq hayotini butun murakkabliklari bilan badiiy tasvirlash orqali tarix va davrni oʻziga xos ravishda birlashtirib, XX asrning avvalida shakllana boshlagan yangi adabiyotning asoschilaridan biri, yirik adabiy siymo sifatida boʻy koʻrsata oldi. Shuning uchun ham uning gʻoyatda murakkab ijodi va faoliyatiga bir nuqtadan bir xilda baho berish mumkin emas.

Oʻtgan asrning 90-yillariga qadar ayniyshunoslikda koʻplab ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Shu bilan birga bir qator ishlarda oʻtgan tuzum mafkurasining nuqtai nazari, adabiy-tanqidiy qarashlarining ruhi yetakchilik qildi, ularda asarlari poetikasini oʻrganishdan koʻra yozuvchining u yo bu tuzumga munosabati masalalariga urgʻu beriladi. Demokratiya va oshkoralik atalgan yillarda koʻplab ijodkorlar qatori S.Ayniy ijodiga ham noxolisona munosabatda boʻlindi, okibatda bir necha yillar davomida uy meziya eʼtiborsiz qoldi, asarlari chop etilmay kelindi, mavjudlari darsliklardan chiqarildi. Yu. Fuchik, L.Aragon, K.Fedin, L.Leonovlar eʼtirof etgan, qolaversa, davrimizning buyuk adibi Ch.Aytmatov ustoz sanagan adib har kuni tugʻulavermaydi. Shunday ekan, endilikda badiiy soʻz shukuhini chuqur his qilib asarga yaxlit estetik hodisa sifatida qarab, jahon adabiyotshunosligining yutuqlari asosida S.Ayniy ijodini xolisona oʻrganishga kirishsak, ulkan adibimizning ruhini yod va shod etgan boʻlardik.

Oʻzbekiston va Tojikistonda Sadriddin Ayniyning ilmiy-adabiy merosini oʻrganishda jiddiy natijalarga erishildi. Adabiyotshunoslikning oʻziga xos ayniyshunoslik yoʻnalishi yuzaga keldi. Shunga qaramay, adib ijodining hamma jihatlari har tomonlama oʻrganilgan deya olmaymiz. Hatto alloma adibning sakkiz jildlik “Asarlar” toʻplami nashr etilganidan (Toshkent: 1963-1968 yillar) keyingi ellik-oltmish yil davomida birorta ham jiddiyroq tadqiqot yaratilmadi. Hozirgi kunda tarixshunoslik, manbashunoslik va adabiyotshunoslikning tekshirish ufqlari yanada kengaygan, ilmiy-adabiy hodisalarga yangicha ilmiy metodologiya asosida munosabatlar va ilmiy yondashuvlar qaror topgan bugungi kunda olimlik, tarixchilik, yozuvchilik va fan-madaniyatga boʻlgan fidoiylik isteʼdodini oʻzida toʻla ravishda mujassamlashtira olgan bu ulkan sanʼatkor ijodini chuqur va har tomonlama tadqiq etish, ilgarigi tadqiqotchilarininng diqqatidan chetda qolgan yoki oʻrganish imko-niyati boʻlmagan jihatlarga alohida eʼtibor qaratish zarur.

Maʼlumki, Sadriddin Ayniy ijodi amirlik tuzumi davrida Buxoro ilmiy-adabiy muhitida shakllandi. Bu davrda oʻzbek va fors-tojik tillarida, hatto arab tilida oʻnlab ijodkorlar ijod qilayotgan, adabiyotga u bilan birga va undan keyinroq yana bir guruh isteʼdodli yoshlar kirib kelgan edi. Bu ijodkorlarning muayyan qismi shoʻrolar davrida qataʼon qilinganligi (bular orasida Fitrat, Fayzulla Xoʻjayev, Muso Saidjonov singari mashhurlari ham bor edi) yoki

ularning ijodi mafkuraviy jihatdan noloyiqligi sababli Sadriddin Ayniy ijodi ana shu adabiy muhitdan ajratib olinib, bir tomonlama talqin qilindi yoki uning qariyb yirma-yigirma besh yillik adabiy faoliyati deyarli o'rganilmadi va yashirib kelindi.

Sadriddin Ayniy nafaqat mashhur yozuvchi, adabiyotshunos va tarixchi olim, balki fan tashkilotchisi va yirik jamoat arbobi sifatida ham tanilgan shaxsdir. Mamlakatda yetuk, iste'dodli va salohiyatli kadrlarni tayyorlash, ularni o'qitish, ta'lim-tarbiya berish, yangi o'quv darsliklarni yozish, nashr ettirishda faollik ko'rsatgan. U Buxoro, Samarqand, Toshkent va umuman o'lkamizning turli hududlarida yangi tipdagi maktablar ochish, ularni o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash va ta'limni rivojlantirish ishlarida ham samarali faoliyat olib borgan.

Ma'rifatparvar adib, yirik olim va jamoat arbobi, o'z ijodi bilan maktab yaratgan Sadriddin Ayniyning ilmiy merosi va ijtimoiy faoliyati dunyo ilmiy jamoatchiligi tomonidan munosib e'tirof etilgan. Buxorodagi jadidchilik harakatida faol qatnashish barobarida murakkab tarixiy jarayonlarning ishtirokchisi sifatida faoliyat olib borgan Sadriddin Ayniyning tarix fani taraqqiyoti hamda badiiy adabiyotni rivojlantirishga qo'shgan hissasi va kelajak avlodlarga o'rnak bo'luvchi xizmatlari inobatga olinib, u 2001 yilda O'zbekistonning "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan mukofotlangan.

Ulkan sanatkor Sadriddin Ayniy ijodi va faoliyatini yangicha mezonlarda o'rganish, u qoldirgan bebaho ilmiy va adabiy merosni har tomonlama tadqiq etish, uni nashr qilish bilan bog'liq yana ko'plab muammolar borki, bugungi kunda qilinayotgan, tadqiq etilayotgan va o'rganilayotgan ilmiy ishlar, nashr qilinayotgan kitoblar, monografiyalar, maqolalar, ularning yechimiga bag'ishlangan dastlabki qadamlardir.

References:

1. Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. – Москва : СССР халқлари марказий нашриёти, 1926.
2. Айний С. Қуллар. / Асарлар. 8 жилдлик. 1-жилд. Т: Ўздавнашр, 1963.
3. Айний С. Қисқача таржимаи ҳолим. / Асарлар. 8 жилдлик. 1-жилд. Т: Ўздавнашр, 1963.
4. Садриддин Айний. Таърихи амирони манғитияи Бухоро. – Тошкент: Туркистон давлат нашриёти, 1923.
5. Айний С. Муқанна исёни. Т: Фан, 1994.
6. Мирзаев Т. Садриддин Айний ижодини ўрганишнинг айрим масалаларига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2003. № 5. – Б. 3-4
7. Валихўжаев Б. Устод Айний мероси // Ўзбек тили ва адабиёти. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2003. № 5. – Б. 13-17;
8. Ҳайитметов А. Забардаст навоийшунос // Ўзбек тили ва адабиёти. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2003. № 5. – Б. 18-21;
9. Орзибеков Р. Садриддин Айний ва XX аср ўзбек адабиёти // Ўзбек тили ва адабиёти. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2003. № 5.– Б. 26-29.